

VIGILÂNCIA NEURAL: NUANCES ACERCA DOS POSSÍVEIS IMPACTOS ADVINDOS PELO USO DAS NEUROTECNOLOGIAS NA POLÍTICA CRIMINAL ATRAVÉS DOS DADOS NEURAIIS

*NEURAL SURVEILLANCE: NUANCES ABOUT THE POSSIBLE
IMPACTS ARISING FROM THE USE OF NEUROTECHNOLOGIES
IN CRIMINAL POLICY THROUGH NEURAL DATA*

Acesse o Qr Code e
veja o comentário do
autor sobre o artigo

BRENO CESAR DE SOUZA MELLO¹

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.
brenocesar.m@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.15882598].

ÁREA DO DIREITO: Penal; Constitucional

RESUMO: O presente trabalho visa analisar os impactos gerados pelo uso das neurotecnologias no corpo humano e a sua influência no Direito Penal e nas políticas de criminalização. Mediante uma análise bibliográfica qualitativa, interdisciplinar

ABSTRACT: The present work aims to analyze the possible impacts generated by the use of neurotechnologies in the human body and its influence on Criminal Law and on criminalization policies. Through a qualitative, interdisciplinary

-
1. Doutorando em Direito Civil – UERJ. Mestre em Direito e Inovação – UFJF (2022). Especialista em Direito Empresarial. Pós-graduando *lato sensu* em Direito Médico e da Saúde – Faculdade Legale. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com período sanduíche na Universidade de Coimbra – Portugal (2018). Membro pesquisador no Legal Grouds Institute. Professor de Direito Digital, IA e Gestão de Dados na Faculdade Sudamérica. Coordenador de Pós-Graduação em Direito FGS-Suprema. Advogado.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/3521689466406923>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0003-3044-270X>].

E-mail: brenocesar.m@gmail.com

Instagram: [brenocesarismo](https://www.instagram.com/brenocesarismo)

e valendo-se da noção de inferência, almeja-se apontar os riscos do uso abusivo dos dados neurais nessas novas formas de controle social que estão em fase de desenvolvimento. Tendo em vista que essas tecnologias buscam compreender com maior precisão as atividades cerebrais, para que seja possível manipular e controlar a mente, em um contexto social marcado pela lógica de vigilância, defende-se que o uso das neurotecnologias deve estar ancorado nas normas constitucionais, respeitando as noções de privacidade, de incolumidade e de consentimento dos futuros usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Dados neurais – Neurocriminologia – Neurodireito – Teoria do etiquetamento – Vigilância.

bibliographical analysis and using the notion of inference, the aim is to point out the risks of abusive use of neural data from these new forms of social control that are in the development phase. Bearing in mind that these technologies seek to understand brain activities with greater precision, so that it is possible to manipulate and control the mind, in a social context marked by the logic of surveillance, it is argued that the use of neurotechnologies must be anchored in constitutional norms, respecting the notions of privacy, safety and consent of future users.

KEYWORDS: Neural data – Neuroright – Neurocriminology – Surveillance – Labeling Approach Theory.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. As transformações no corpo humano e as novas noções de privacidade no contexto da "vigilância neural". 3. Considerações preliminares sobre o desenvolvimento das neurotecnologias e a sua incorporação pelo âmbito jurídico através dos chamados neurodireitos. 3.1. Aplicação das neurotecnologias, da neuroimagem no sistema penal e na neurocriminologia. 3.2. Corpo e mente: controle, manipulação e a fragilidade da memória como meio de prova no processo. 4. Pensamento garantista, teoria do etiquetamento e formas de inibição do uso abusivo das neurotecnologias no "homem delinquente". 5. Considerações finais. 6. Referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Com o advento das tecnologias emergentes inseridas no contexto da Quarta Revolução Industrial, os estudos concernentes à natureza ontológica humana passaram por inúmeras transformações, de modo que o corpo humano, pouco a pouco, além de ser transformado em sua estrutura e compreensão simbólica e científica, viu-se submerso às técnicas de contínua fragmentação, diante dos estudos que vêm possibilitando decodificá-lo em sua mais ínfima fração e inseri-lo nos mais distintos interesses do biopoder (RODOTÀ, 2004). Isto posto, o presente trabalho almeja analisar os possíveis impactos que advirão com o uso das neurotecnologias que estão sendo desenvolvidas para a compreensão das estruturas e funcionalidades cerebrais.

Uma vez que essas tecnologias terão seu uso para diversas finalidades como o uso para fins terapêuticos, educacionais, nas políticas de segurança pública, entre